

Codi de colors

Necessitats

Propostes

Situacions de vida

Doncs el primer jo t'explico el meu projecte.

00:00:06 El que jo estic fent és construir una mena de pla d'acció

00:00:15 o de programa per dir-ho d'alguna manera

00:00:18 per facilitar les cures o la mesura de lo possible

00:00:25 facilitar-les a les persones grans de l'IETBI,

00:00:30 que no sé si estàs posat una mica en el tema,

00:00:33 però hi ha molts estudis i la realitat ho demostra una mica,

00:00:37 que diuen que per la manca de moltes vegades

00:00:40 de la relació amb famílies o de relacions en general,

00:00:44 aquestes persones quan arriben a una situació de dependència

00:00:50 no tenen persones que els puguin ajudar.

00:00:54 Per això estic parlant amb vosaltres per construir el que és aquest pla,

00:01:00 veure quines són les vostres necessitats, quines idees teniu,

00:01:04 encara que no estiguin en una situació de dependència real,

00:01:07 però com que a partir de certa edat

00:01:13 jo crec que es comencen a plantejar aquestes coses.

00:01:16 No?

00:01:18 Jo per sort no, perquè estic en una situació diferent,

00:01:24 però conec molta gent de la meua edat que sí que està en aquesta situació.

00:01:28 Jo tinc l'acord que...

00:01:32 I suposo que la teva generació ja també ho tindrà,

00:01:37 perquè la teva generació i la generació de la teva

00:01:42 ja pot tindre fills, ja es pot pensar,

00:01:45 llavors potser la cosa també canvia.

00:01:49 Sí, jo crec que millorarà, però també sí que és veritat

00:01:53 que hi ha certa diferència amb respecte a la heteronormativitat,

00:01:57 perquè al final encara que podem tenir fills, podem casar-nos i tal,

00:02:02 **sí que moltes vegades tendim a distanciar-nos de les famílies,**

00:02:07 encara hi ha problemes, encara queda molt de treball per fer-ho, jo crec.

00:02:12 Sí, sí.

00:02:14 El primer, - ... Sí, -, a veure si m'he confós.

00:02:19 Hauria que et presentessis, que m'expliquessis una mica de tu.

00:02:24 Qui ets? Explica'm.

00:02:26 Bé, soc HCG2, visc a Tarragona.

00:02:32 He nascut a Tarragona i visc sempre a Tarragona.

00:02:36 Potser a la vida vaig estar 40 anys a l'armari,

00:02:41 d'aquests 40 anys vaig anar a ser una filla i per tant vaig passar.

00:02:46 Als 40 anys vaig sortir de l'armari i estic jubilat des de fa un any i un mes.

00:03:07 I tinc la sort que també tinc la meua mare,

00:03:14 la que cuido, que cuida,

00:03:17 o sigui, en aquest cas soc jo qui cuido la meua mare

00:03:23 i tinc una entitat que també cuido.

00:03:27 O sigui que en realitat jo estic en una situació que en comptes de cuidar-me,
00:03:32 soc jo qui cuido, qui cuides.

00:03:34 Que bé, que bé.

00:03:38 Sí, moltes vegades quan s'arriba una edat és una mica el comodí per ajudar a
tothom.

00:03:47 Estàs jubilat o és el que ara no tens res que fer?

00:03:53 Estic al 65 anys, jo crec que és aquesta edat que ni et cuiden,
00:04:03 encara pots dependre de tu.

00:04:07 Estàs a punt que et cuiden, però ara cuides més el que tens a dalt i el que tens
a baix.

00:04:15 Estàs en una edat que ets una mica...

00:04:19 És aquest punt d'entremig.

00:04:23 A més, per ser gai és un punt més que et donen entre els germans que el gai
és el que cuida.

00:04:32 Sí, normalment és la dona la que cuida,

00:04:35 però si hi ha un gai és el gai el que cuida, no sé per què.

00:04:39 Sí, això te n'anava a dir.

00:04:41 Però és així, és així.

00:04:43 M'imagino que és perquè s'assemila més als rols femenins en l'ideari social

00:04:50 i la gent diu que és el gai.

00:04:53 Inclusa la més germana i la més germana més gran.

00:04:57 I també m'heu d'adonar que quan em parli de tu perquè ets més sensible...

00:05:04 No, jo més sensible soc igual que tu.

00:05:07 No, no sé per què.

00:05:10 O sigui, entenc que el gai és el que cuida la mare.

00:05:16 Sí, són aquestes coses que estan molt ficades en la ment de la gent,

00:05:20 però després el problema és qui té cura del gai.

00:05:25 No?

00:05:26 Exacte.

00:05:27 El problema en el meu cas no serà,

00:05:30 i suposo que en les generacions futures tampoc,

00:05:34 per haver fills ja creu una o tres.

00:05:38 Però si la meva generació es troba, per exemple,

00:05:42 en això que una vegada que s'ha mort la mare ja no té cap culte.

00:05:47 Clar, moltes vegades.

00:05:50 I tu deies que coneixies casos de gent que havia viscut una situació així.

00:05:56 No sé si podries explicar-me una mica què és el que ha passat.

00:06:00 Per exemple, tinc un amic que el que parlava,

00:06:04 que sempre havia viscut amb la seva mare sempre,

00:06:08 i bueno, es va morir la mare,

00:06:12 i va morir la seva mare.

00:06:19 En sec, devia tenir-se'n 72 anys.

00:06:24 Ja es va trobar que després que va morir la seva mare,

00:06:30 se la va ficar malament,

00:06:33 en una malaltia en un cas.

00:06:36 I es va trobar que no tenia ningú,
00:06:39 o sigui, inclús la seva família, els germans,
00:06:43 com que bueno, estaven allà però no hi havia ningú.
00:06:47 I va tenir que acabar depenent de la gent que la rodejava,
00:06:51 dels amics.
00:06:52 Avui vaig lloc tres hores, demà avui dormo aquell.
00:06:56 I pràcticament ell cuidant tota la vida la seva mare,
00:07:03 on va arribar el moment d'ell.
00:07:07 A més, vam estar movent estaments,
00:07:12 a veure si hi havia alguna ajuda, a veure si hi havia algun recurs.
00:07:15 I no, o sigui, no vam trobar bé que...
00:07:18 Tots especialitzats.
00:07:20 Exacte, especialitzats.
00:07:23 És més, a l'últim,
00:07:27 a l'últim,
00:07:29 perquè va tenir que entrar a l'armari,
00:07:32 perquè el van producar en una residència.
00:07:36 Sí.
00:07:37 I clar, en aquesta residència,
00:07:39 pràcticament va tenir que tornar a amagar la seva homosexualitat,
00:07:44 perquè es troba bé que hi hagués...
00:07:48 Sí, és que això passa molt,
00:07:51 perquè a les residències...
00:07:53 O sigui, crec que ningú en general vol entrar.
00:07:56 Potser les persones LGBT ho tenim molt pitjor.
00:07:58 Sí, sí, ho tenen molt pitjor, no?
00:08:00 Sí, sí, això sí.
00:08:02 I el problema és això, que dintre de la residència,
00:08:06 la gent que t'envolta...
00:08:09 No me'n refereixo ni als metges ni als infermeres,
00:08:13 això no.
00:08:15 Però clar, als altres residents,
00:08:18 que diguis que ets homosexual
00:08:20 et crea com una espècie de...
00:08:24 de barrera.
00:08:26 T'han portat almenys per relacionar-te, jo crec.
00:08:29 Exacte, perquè...
00:08:31 Com, si som un sexe?
00:08:33 Pobre home!
00:08:35 Ja...
00:08:36 Se la pot aguantar per pixar.
00:08:38 No t'hi haurà d'anar.
00:08:40 No, no, evidentment.
00:08:42 Però encara que fos jove, no?
00:08:44 Sí, sí.
00:08:45 No, no, ni fos jove, però bueno...

00:08:48 Van dir que...

00:08:50 Al final li van dir que era millor que ho amagués,

00:08:52 perquè el problema és per ficar-li...

00:08:54 Li van dir això?

00:08:55 No, no li van dir.

00:08:57 No li van dir directament.

00:08:59 Però bueno, li van més o menys insinuar

00:09:02 que, bé, sí, millor que no...

00:09:05 Perquè llavors,

00:09:07 podíem adaptar-ho millor al llit,

00:09:10 perquè en habitacions dobles i...

00:09:12 O sigui...

00:09:14 No li van dir directament no ho diguis. Clar. Però...

00:09:19 Et forcen, no? Potser?

00:09:21 A la situació?

00:09:23 A la situació, sí.

00:09:24 Però no ho entenc.

00:09:26 I jo...

00:09:28 No ho aireixis i...

00:09:31 I dius que...

00:09:33 que abans d'entrar a la residència

00:09:35 feien càrrec els amics properts, no?

00:09:38 Sí.

00:09:39 Tu eres un d'aquests amics?

00:09:41 O coneixes el cas de mes de juny?

00:09:43 Sí.

00:09:44 I com us organitzàveu?

00:09:46 Com va sorgir la cosa?

00:09:48 Explica'm una mica sobre això.

00:09:50 És una cosa que m'interessa molt.

00:09:52 El dia que ens vam reunir els amics,

00:09:54 amb ell,

00:09:56 érem cinc.

00:09:58 Sí, cinc.

00:10:00 No, cinc amb ell.

00:10:02 I...

00:10:04 I bueno...

00:10:06 Mira, es deia com tu.

00:10:08 Sergi.

00:10:09 Sergi.

00:10:11 Sí, es deia Sergi.

00:10:13 I...

00:10:15 Perquè, clar, es troben.

00:10:17 I llavors vam decidir això.

00:10:19 O sigui,

00:10:21 cada dia fèiem una recomanació

00:10:23 que li portàvem al dinar
00:10:25 i li preparàvem el sopar.
00:10:27 No li portàvem el sopar.
00:10:29 O sigui, li portàvem el dinar.
00:10:31 Sí.
00:10:33 I li portàvem el sopar.
00:10:35 Llavors,
00:10:37 el que anava a dinar,
00:10:39 anava unes hores abans
00:10:41 per veure si necessitava alguna cosa,
00:10:43 perquè a vegades canviava,
00:10:45 molt greu un mica,
00:10:47 si necessitava comprar,
00:10:49 a comprar...
00:10:51 I això fèiem.
00:10:53 Jo me'n sumindava dos hores abans.
00:10:55 Sí, sí.
00:10:57 Li donàvem el dinar
00:10:59 i marxaven.
00:11:01 Llavors...
00:11:03 Llavors,
00:11:05 el que començava el dia següent,
00:11:07 el que li havia de portar,
00:11:09 per la tarda,
00:11:11 a qualsevol hora de la tarda,
00:11:13 li anaves a dormir,
00:11:15 li portàvem el partàveu
00:11:17 i, si necessitava alguna cosa,
00:11:19 allà ho veiem.
00:11:21 O sigui, això, el dia següent.
00:11:23 El del dia següent.
00:11:25 És el que t'encarregava d'anar.
00:11:27 Mira, avui estic vomitant,
00:11:29 me preocupo malament,
00:11:31 anava i se quedava a dormir a casa seva.
00:11:33 Per exemple.
00:11:35 Sí, sí.
00:11:37 O qui era el metge o...
00:11:39 O qui us organitzava o compartons.
00:11:41 I amb la sort que
00:11:43 ell era un mútua
00:11:45 el metge visitava a casa
00:11:47 i a vegades a vegades li tocava
00:11:49 i anava a casa.
00:11:51 I d'això fa anys o
00:11:53 ha sigut algo recent?

00:11:55 Estic parlant de...

00:12:01 4 anys.

00:12:03 4 o 5 anys.

00:12:05 | el grup d'amics sereu tots

00:12:07 de la mateixa edat, més o menys?

00:12:09 Sí, més o menys.

00:12:11 Més o menys.

00:12:13 Sí.

00:12:15 Una franja de 3 o 4 anys.

00:12:17 Per amunt és 4 anys.

00:12:19 Per avui.

00:12:21 És un molt bon exemple.

00:12:23 La veritat és que això m'ajuda.

00:12:25 Perquè dius...

00:12:27 Sí que és veritat que

00:12:29 es planteien com programes

00:12:31 així d'ajudar-se

00:12:33 mutuament, de voluntariat

00:12:35 i aquestes coses.

00:12:37 Però d'altra banda dius

00:12:39 si som gent de la mateixa edat

00:12:41 però vosaltres som un bon exemple

00:12:43 de què es pot, la veritat.

00:12:45 Sí, bueno,

00:12:47 també suposo que és perquè

00:12:49 té consciència que podria passar-te a tu.

00:12:51 Clar.

00:12:53 No ho sé.

00:12:55 A més, som...

00:12:57 Som pràcticament

00:12:59 un grup d'amics

00:13:01 que...

00:13:03 han anat des de...

00:13:05 anar de festa

00:13:07 a sopar, a dinar...

00:13:09 Sí, per tot.

00:13:11 El que sí que és curiós que és veritat

00:13:13 que...

00:13:15 del grup d'amics

00:13:17 els que ens vam fer càrrec

00:13:19 suposo que per...

00:13:21 per alguna cosa

00:13:23 no sé, per alguna cosa

00:13:25 vam ser la gent que teníem

00:13:27 més o menys a esperar.

00:13:29 La gent més jove

00:13:31 com que la vam...

00:13:33 i no dic ells,

00:13:35 potser en altres mateixos,

00:13:37 la vam...

00:13:39 apartar d'aquells.

00:13:41 Ara que no l'havia pensat.

00:13:43 I per què creus que pot ser això?

00:13:45 O sigui, creus que pot ser per dificultat de...

00:13:47 No, jo crec

00:13:49 que és més bé

00:13:51 per pensar...

00:13:53 bueno, jo sort més o menys

00:13:55 tinc la mateixa d'aquell.

00:13:59 Puc entendre més o menys

00:14:01 les seves necessitats

00:14:03 i potser un jove

00:14:05 més jove

00:14:07 li costa més

00:14:09 haver d'adaptar-se a aquest...

00:14:11 és que no ho sé,

00:14:13 no l'havia pensat mai.

00:14:15 Sí que és veritat que el grup,

00:14:17 més o menys,

00:14:19 sí que tenien parella

00:14:21 i que si tots

00:14:23 tenien parella més jove.

00:14:25 Per exemple, la meua té 13 anys menys,

00:14:27 no, 17 anys.

00:14:29 No, llavors tenia...

00:14:31 No, no,

00:14:33 tenia 17 anys menys que jo.

00:14:37 I...

00:14:39 i no, no, no...

00:14:41 no vam comptar

00:14:43 amb les parelles joves.

00:14:45 Sí, sí.

00:14:47 I creus que

00:14:49 el teu amic, el propi en què estava

00:14:51 en aquesta situació,

00:14:53 creus que ell també preferia

00:14:55 que fóssiu vosaltres

00:14:59 a gent més jove?

00:15:01 O creus que a ell no li importava?

00:15:05 Suposo que no l'hagués importat,

00:15:07 però no ho sé, tampoc.

00:15:09 Vull dir, no...

00:15:11 No t'ho sabria dir, eh?
00:15:13 No t'ho sabria dir.
00:15:15 Sí, va ser algo de vosaltres d'organitzar-vos.
00:15:17 Sí, sí.
00:15:19 És que fins aquest moment
00:15:21 no ho havia pensat.
00:15:23 Ara m'he adonat que a la gent
00:15:25 els més joves,
00:15:27 els vam...
00:15:29 més ves, no...
00:15:31 i que no vam comptar.
00:15:33 Sí, sí.
00:15:35 Però nosaltres mateixos ja no vam comptar
00:15:37 amb les joves.
00:15:39 No...
00:15:41 no ho havia pensat.
00:15:43 Vam comptar, bueno, som més o menys els de l'edat
00:15:45 i som els que ens vam comptar.
00:15:47 Vam fer, diguem...
00:15:49 Sí, com va sortir una mica, potser.
00:15:51 Sí.
00:15:53 Vale. I coneixes algun cas més
00:15:55 així semblant?
00:15:57 Bueno, jo...
00:15:59 per exemple,
00:16:01 d'algú d'homes
00:16:03 on no sé si has parlat
00:16:05 en el...
00:16:07 en aquell...
00:16:09 Sí, he parlat amb ell ja.
00:16:11 Sí, per exemple, l'any passat,
00:16:13 l'any passat o...
00:16:15 sí, l'any passat o l'any passat,
00:16:17 vam parlar de la camp.
00:16:19 I bueno, ho vaig entendre.
00:16:21 Jo ho veia que pràcticament
00:16:23 estava passant.
00:16:25 I...
00:16:27 gent, perquè Miquel és gent
00:16:29 que és una persona
00:16:31 que alumna molt
00:16:33 i molt, també.
00:16:35 O sigui, és bastant.
00:16:37 I...
00:16:39 però vaig veure que
00:16:41 una operació de camp

00:16:43 pràcticament
00:16:45 la va estar passant sola.
00:16:47 O sigui, que...
00:16:49 Jo deia que, vale,
00:16:51 però ara quan arribes a casa
00:16:53 com ho fas quan s'hi necessites alguna cosa.
00:16:55 Clar.
00:16:57 Jo ja m'apanyo, ja.
00:16:59 Sí, però potser no.
00:17:01 A veure, ja està.
00:17:03 Creus que en això també hi ha...
00:17:05 diferència?
00:17:07 Vull dir, perquè
00:17:09 hi ha estudis que diuen
00:17:11 que, bueno,
00:17:13 quan investigues una mica sobre l'envelliment
00:17:15 en persones l'IATBI,
00:17:17 hi ha dos vessants.
00:17:19 Una que diu que...
00:17:21 que hi ha un envelliment pitjor
00:17:23 per les...
00:17:25 circumstàncies que s'han viscut,
00:17:27 les situacions de discriminació
00:17:29 i tal, que han provocat un envelliment pitjor
00:17:31 per un estat de salut pitjor
00:17:33 en general.
00:17:35 Hi ha altre vessant
00:17:37 que diu que tenen un envelliment
00:17:39 millor
00:17:41 les persones l'IATBI
00:17:43 perquè han guanyat autonomia al llarg
00:17:45 de la seva vida.
00:17:47 I no sé si per això de l'autonomia
00:17:49 per aquí podríem dir
00:17:51 en aquest cas del teu amic
00:17:53 que jo crec que al final
00:17:55 les persones l'IATBI
00:17:57 tenen com més tendència
00:17:59 a voler
00:18:01 sacar-nos les castanyes
00:18:03 nosaltres del fuego.
00:18:05 No sé si m'explico.
00:18:07 Sí, sí, si t'expliques.
00:18:09 Jo crec que és més la segona.
00:18:11 Jo crec que és més la segona.
00:18:13 O sigui, són més autosuficients.

00:18:15 Sí, no?
00:18:17 Sí, ho has dit bé.
00:18:19 Sí, ho has dit bé.
00:18:21 O sigui,
00:18:23 no demanem tant als demas
00:18:25 perquè
00:18:27 com que no se m'ha acostumat una mica
00:18:29 a ser autosuficients
00:18:31 en moltes coses.
00:18:33 Jo crec que sí.
00:18:35 I creus que aquesta autosuficiència
00:18:37 pot també
00:18:39 fer més difícil
00:18:41 l'acceptable ajuda?
00:18:43 També.
00:18:45 Sí, sí, sí.
00:18:47 I no només això,
00:18:49 sinó tot.
00:18:51 Sí, no?
00:18:53 Sí, sí, sí.
00:18:55 Jo em dono compte, jo, per mi,
00:18:57 per mi mateix,
00:18:59 que...
00:19:01 Per què no demanem? Per què puc jo sol?
00:19:03 Però si no consta res,
00:19:05 si parlem amb els teus germans
00:19:07 i li dius...
00:19:09 Però per què? Li hem de molestar.
00:19:11 Si no, encara no.
00:19:13 No em podia moure,
00:19:15 tenia que no l'hava aguantat,
00:19:17 i me deien...
00:19:19 Però, papa, ja vinc...
00:19:21 Que no, que jo ja puc...
00:19:23 Tu veus gent que jo...
00:19:25 Vull dir...
00:19:27 Sí...
00:19:29 El meu germà...
00:19:31 Però si necessites alguna cosa,
00:19:33 necessito...
00:19:35 Que no, que jo ja puc fer-ho jo sol.
00:19:37 Sí, per aquesta cosa de voler ser més autònom.
00:19:39 No necessito ningú
00:19:41 que me n'anem.
00:19:43 Sí, perquè molestar...
00:19:45 Sí, sí.

00:19:47 Jo crec que és per això, perquè...

00:19:49 Com no s'han acostumat a viure sols,

00:19:51 al final,

00:19:53 tenen les coses pensant.

00:19:55 Perquè jo, per exemple,

00:19:57 jo tinc parella.

00:19:59 Però la meva parella,

00:20:01 sol no et veiem els cap de setmana

00:20:03 perquè hi he vingut 100 quilòmetres d'estat.

00:20:05 Doncs tant com jo,

00:20:07 som molt autòfics...

00:20:09 O sigui, al final,

00:20:11 si viviu sols, doncs...

00:20:13 Al final t'acabes fent autosuficient, no?

00:20:15 Exacte. I al més te consten

00:20:17 que potser els damens

00:20:19 entren a la TVE.

00:20:21 Sí. Jo crec que això

00:20:23 també dificulta, no?

00:20:25 I com creus que es podria...

00:20:27 És complicat això,

00:20:29 ho sé, però...

00:20:31 Com creus que es podria ajudar

00:20:33 a les persones a que acceptin l'ajuda?

00:20:35 Sí que és complicat.

00:20:37 És complicat perquè,

00:20:39 clar,

00:20:41 no se le pot dir...

00:20:43 Escolti, necessites ajuda?

00:20:45 Perquè ets gran.

00:20:47 I...

00:20:49 Però al mateix temps

00:20:51 no se le pot dir...

00:20:53 Ja em diràs si em necessites.

00:20:55 I llavors, clar,

00:20:57 és...

00:20:59 perquè ara és quan ens hem d'ajudar

00:21:01 a l'escola.

00:21:03 Perquè ara és quan ens fem grans,

00:21:05 també ens fem més...

00:21:07 més...

00:21:09 idiotes, en realitat.

00:21:11 Perquè...

00:21:13 perquè aquí dius...

00:21:15 No, no vull,

00:21:17 però al mateix temps dius...

00:21:19 Ostres, fa una setmana que no em dic res.
00:21:21 Ja.
00:21:23 I fem aquest joc de...
00:21:25 No vull,
00:21:27 però em recordes.
00:21:29 I avui és a l'edat més...
00:21:31 Sí, sí.
00:21:33 I llavors,
00:21:35 com feu?
00:21:39 Jo crec que és més...
00:21:43 a la...
00:21:45 a la cercaní i l'amistat.
00:21:47 A la cercaní i l'amistat.
00:21:49 Sí.
00:21:51 Que s'ha de guanyar primer, vols dir,
00:21:53 la confiança, entenc.
00:21:55 Exacte, ahí está, la confiança.
00:21:57 O sigui, si tu...
00:21:59 i hi ha...
00:22:01 entra algú a casa teva,
00:22:03 abans...
00:22:05 el tens que conèixer.
00:22:07 Abans, tens que saber que...
00:22:09 i llavors,
00:22:11 quan li demanis ajuda,
00:22:13 li demanaràs perquè és amic.
00:22:15 No perquè és un enfermer, un voluntari.
00:22:19 L'hi demanaràs.
00:22:21 Perquè llavors,
00:22:23 tu a l'edat
00:22:25 et sents vulnerable
00:22:27 i al mateix temps,
00:22:31 quan ho has sabut prou suficient,
00:22:33 jo crec que arriba un moment
00:22:35 en què veure que no ets prou suficient
00:22:37 no t'agrada com a persona.
00:22:39 Exacte, sí.
00:22:41 Llavors, jo suposo que és...
00:22:43 és...
00:22:45 almenys jo, a mi m'agradaria
00:22:47 que si algú m'entra a casa
00:22:49 m'agradaria que t'ajudés.
00:22:51 Primer,
00:22:53 me donés la confiança de
00:22:55 que...
00:22:57 que no passi...

00:22:59 és una persona que ve que m'ajuda dues hores...

00:23:01 Algú que sigui...

00:23:03 bueno, això, de confiança,

00:23:05 arribar del moment.

00:23:07 Que, bueno, usted

00:23:09 se ha reunido conmigo

00:23:11 y después me ayuda.

00:23:13 Clar.

00:23:15 Pero no es una chacha

00:23:17 o un enfermer...

00:23:19 Sí, algo més fred,

00:23:21 per dir-ho d'alguna manera.

00:23:23 Vale, i coneixes

00:23:25 algun servei

00:23:27 o alguna associació

00:23:29 que proporcioni atenció

00:23:31 a persones grans LLTBI?

00:23:33 No.

00:23:35 Inklus vam estar buscant,

00:23:37 jo en dic, estic parlant de

00:23:39 potser fa 4 o 5 anys,

00:23:41 vam estar buscant

00:23:43 aquest servei.

00:23:45 I de raona no vam

00:23:47 fer-ho.

00:23:49 I la resta de Catalunya

00:23:51 tampoc saps res, no?

00:23:53 No, no.

00:23:55 Vam desestimar-ho

00:23:57 perquè ho vam necessitar.

00:23:59 I...

00:24:01 a ta raona

00:24:03 era molt general,

00:24:05 era per persones grans,

00:24:07 però,

00:24:09 concretament,

00:24:11 per persones LLTBI, no.

00:24:13 I creus que al final

00:24:15 els de persones grans,

00:24:17 a vosaltres, per exemple,

00:24:19 no servia per al vostre cas, no?

00:24:21 Penseu?

00:24:23 No servia en el sentit que, per exemple,

00:24:25 és el que em vaig dir, que al final

00:24:27 va acabar en una residència

00:24:29 i allà va tindre que tornar

00:24:31 entre cometes a fer-se càmeres
00:24:33 i va tindre...
00:24:35 va retroservir
00:24:39 a la seva condició, no?
00:24:41 O sigui, no podia
00:24:43 obertament dir que era...
00:24:45 Clar, és que potser manca
00:24:47 per a persones grans
00:24:49 en els que poder
00:24:51 socialitzar, no,
00:24:53 entre persones LLTBI grans.
00:24:55 Ahir està.
00:24:57 Perquè jo crec que això en la socialització
00:24:59 més tradicionals, més ordinàris,
00:25:01 no hi cabem, no?
00:25:03 Per dir-ho d'alguna manera.
00:25:05 Jo continuo pensant
00:25:07 que la teva generació
00:25:09 i la generació anterior de la teva,
00:25:11 que és la que està al cap d'ells dos,
00:25:13 potser tindreu,
00:25:15 en aquest sentit,
00:25:17 si no canvien les coses,
00:25:19 que això sembla que va cap a un altre costum
00:25:21 del que pensàveu,
00:25:25 si no canvien les coses,
00:25:27 suposo que això ho tindreu més fàcil,
00:25:29 perquè està més acceptat.
00:25:31 Sí.
00:25:33 Potser un milers de problemes
00:25:35 seran les transsexuals
00:25:37 o les...
00:25:39 Perquè la transsexualitat encara està...
00:25:41 Sí.
00:25:43 Encara tenim més dificultats.
00:25:45 Tenim la sort
00:25:47 que hem avançat molt
00:25:49 i la transsexualitat està molt...
00:25:51 té molt acceptat de la transsexualitat.
00:25:53 O sigui, ja no la veu com
00:25:55 una cosa perillosa,
00:25:57 ni una cosa que
00:25:59 et pot provocar problemes
00:26:01 com per això,
00:26:03 sinó que ja en veuen més...
00:26:05 Sí, sí, la veritat.

00:26:07 Està millorant, encara hi ha de tot,
00:26:09 però està millorant, sí, sí.
00:26:11 Hi ha de tot, i millorant
00:26:13 o estem retrosalint, perquè últimament
00:26:15 estem retrosalint.
00:26:17 Sí, això sembla.
00:26:19 El que jo veig és que estem tirant cap a l'autoritat.
00:26:21 Sí, la veritat.
00:26:23 Però jo, per exemple,
00:26:25 puc dir que
00:26:27 des que vaig sortir de l'armari,
00:26:29 que va ser quan venia 40 anys,
00:26:31 ara
00:26:35 l'acceptació...
00:26:37 Ha millorat.
00:26:39 Ha millorat, o sigui,
00:26:41 és una diferència bestial.
00:26:43 I ja no et dic quan estava a l'armari...
00:26:45 Clar, però
00:26:47 penses que aquesta acceptació
00:26:49 ha millorat,
00:26:51 però potser per les persones grans,
00:26:53 també, a nivell de
00:26:55 en residències, en espais de sociabilització,
00:26:57 com a base...
00:26:59 Ha millorat,
00:27:01 o com a la família, no?
00:27:03 Ha millorat, però allà
00:27:05 i aquí.
00:27:07 No, no.
00:27:09 Molt bé, jo t'accepto,
00:27:11 tinc molta amistat, t'abraço,
00:27:13 inclús quan te veig.
00:27:15 No sé per què,
00:27:17 si no et dones patots...
00:27:19 No sé per què,
00:27:21 però hi ha molts heterossexuals
00:27:23 que en veuen i fan dos patots.
00:27:25 Sí, a mi això és molt bé,
00:27:27 però no em fa falta.
00:27:33 Vull dir, ara,
00:27:35 que tinguessin que conviure,
00:27:37 suposo que no.
00:27:39 Acceptació no és l'àmbit.
00:27:41 Clar.
00:27:43 I creus que aquestes dificultats,

00:27:45 ja que m'has mencionat també el tema
00:27:47 de les persones trans, creus que varien
00:27:49 en funció de la lletra del col·lectiu?
00:27:51 Les dificultats quan et fas gran i ets a la IETB,
00:27:53 varien en funció de ser lesbian, gay...
00:27:55 Sí.
00:27:57 Sí, sí, sí.
00:27:59 Jo crec que
00:28:01 la transsexualitat
00:28:03 està molt discriminada encara,
00:28:05 molt discriminada.
00:28:07 O sigui, quan et fas gran encara més,
00:28:09 vull dir que llavors
00:28:11 llavors ja ets una transsexual
00:28:13 vell.
00:28:15 Sí, sí.
00:28:17 I llavors és... bueno.
00:28:19 I ja no diguem
00:28:21 a tots els binobinaris,
00:28:23 o no sé què,
00:28:25 jo com a gay no ho entenc,
00:28:27 doncs si ho m'he dit...
00:28:29 Ja, és que
00:28:31 hi ha molt poc
00:28:33 coneixement.
00:28:35 Sí, sí. A mi m'agosta molt
00:28:37 encara assimilar-se a uns
00:28:39 quins... quins...
00:28:41 quins... quines opcions,
00:28:43 sensuals. O sigui,
00:28:45 no les acabo de...
00:28:47 i ho intento.
00:28:49 Ho intento, però clar, hi ha un moment
00:28:51 en què me perdo i...
00:28:53 Clar, és un canvi de mentalitat molt gran
00:28:55 que és complicat.
00:28:57 I creus que a part de
00:28:59 la lletra del col·lectiu,
00:29:01 per gènere
00:29:03 també poden haver-hi
00:29:05 diferències en quant a dificultats?
00:29:07 Per gent què? Per gènere.
00:29:09 Per homes i dones.
00:29:11 Sí, sí, sí.
00:29:13 Sí, suposo que
00:29:15 el lesbianisme

00:29:17 està entre
00:29:19 les dones, diguem, està més acceptat
00:29:21 que la homosexualitat entre homes.
00:29:23 Sí.
00:29:25 Creus que poden tenir
00:29:27 més dificultats
00:29:29 arribar a la
00:29:31 tercera edat?
00:29:33 Jo crec que sí. Jo crec que sí
00:29:35 perquè una dona,
00:29:37 ni que sigui l'esguiana,
00:29:39 una altra dona
00:29:41 la veu sempre com una dona.
00:29:43 O sigui, no, no...
00:29:45 Perquè tenen un altre concepte, potser.
00:29:47 Potser estic parlant
00:29:49 del desconeixement de...
00:29:51 del que vius,
00:29:53 de què canviure.
00:29:55 Però suposo que
00:29:57 tenen un altre concepte del que és
00:29:59 sexualment.
00:30:01 Sí.
00:30:03 Sí.
00:30:05 Almenys,
00:30:07 sí, en metròsofles,
00:30:09 gays,
00:30:11 potser sexualment són més
00:30:13 actius.
00:30:15 Jo crec que la dona
00:30:17 és més...
00:30:19 més...
00:30:21 No treballa
00:30:23 tan a la sexualitat com l'altre.
00:30:25 No sé si...
00:30:27 I això faria
00:30:29 que tingués menys dificultats.
00:30:31 Clar, perquè...
00:30:33 Clar, un home
00:30:35 heterosexual amb un home
00:30:37 sexual, i aleshores,
00:30:39 homoveu un perill
00:30:41 sexualment
00:30:43 d'un altre home.
00:30:45 Una dona heterosexual
00:30:47 i una dona

00:30:49 lesbiana
00:30:51 crec que no veuen aquest perill
00:30:53 que la lesbiana
00:30:55 ni la vulgui...
00:30:57 vulgui...
00:30:59 No ho sé...
00:31:01 Clar, el que les facilitaria
00:31:03 la socialització, jo crec,
00:31:05 no?
00:31:07 I, per consell, l'accés
00:31:09 a les cures, no?
00:31:11 Clar, al no
00:31:13 sexualitzar-ho tant,
00:31:15 suposo que una dona
00:31:17 té més facilitat
00:31:19 per socialitzar-se.
00:31:21 Que no...
00:31:23 Que els homes que sexualitzem
00:31:25 és el meu criteri.
00:31:27 No és una...
00:31:29 I a nivell...
00:31:31 A nivell administratiu,
00:31:33 en la relació amb les institucions,
00:31:35 a nivell d'herències,
00:31:37 de voluntats anticipades
00:31:39 i tal, creus que
00:31:41 això pot ser també
00:31:43 un problema per les persones grans
00:31:45 a la IETB?
00:31:47 Jo crec que no.
00:31:49 El que és l'administració,
00:31:51 si no canvia,
00:31:53 l'administració està
00:31:55 amb això avançat
00:31:57 més que la societat.
00:31:59 O sigui,
00:32:01 potser en un moment,
00:32:03 en el primer moment anava molt alt a la vida,
00:32:05 però ara,
00:32:07 pràcticament, jo crec
00:32:09 que sí que hi ha cures.
00:32:11 A l'hora d'escriure...
00:32:13 A l'hora d'escriure...
00:32:15 A l'hora d'escriure,
00:32:17 ho vols dir?
00:32:19 Que hi hagi molt de cura en el que hi posa,

00:32:21 per no...

00:32:23 sensibilitzar contra...

00:32:25 L'Ajuntament mateix

00:32:27 li diria que no,

00:32:29 això no ho pots posar així

00:32:31 perquè allà no s'està excluint.

00:32:33 Vull dir que

00:32:35 l'administració administratiu

00:32:37 és una de les grans

00:32:39 que hi ha.

00:32:41 L'administració

00:32:43 té molt de cura.

00:32:45 Jo crec que ja.

00:32:47 Em referia més

00:32:49 a, per exemple,

00:32:51 a nivell de persones trans

00:32:53 o de persones

00:32:55 del col·lectiu en general

00:32:57 podria ser,

00:32:59 però que no es respectin

00:33:01 les seves voluntats

00:33:03 a l'hora de...

00:33:05 en quan perden

00:33:07 per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, persones trans

00:33:10 que quan arriben a certa edat se les deixa de tractar

00:33:13 amb el gènere desitjat, persones que quan moren

00:33:17 se les enterra amb el seu nom antic, aquestes coses.

00:33:22 O potser també amb persones gays, lesbianes i tal

00:33:28 que fiquen en una residència si tu no volies, aquestes coses.

00:33:34 No sé si en això ho saps.

00:33:39 No, no conec cap cas. No sabria què dic.

00:33:45 A veure, en una residència...

00:33:49 Continuo pensant que sí, potser sí.

00:33:52 Tindria problemes perquè...

00:33:55 I si l'amunt no ha fet el trànsit, encara més.

00:34:00 Segurament li traurien la seva condició com de dona

00:34:05 i li donarien a la condició biològica.

00:34:12 Suposo que depèn de cada cas, de cada família

00:34:17 i de cada...

00:34:20 Clar, depèn de una meitat de tot.

00:34:23 Sí, clar, inclús d'aquest.

00:34:26 Ana va morir un amic que tenia parella

00:34:31 i la seva família no sabia que era gènere.

00:34:37 Estaven trobant mascaretes.

00:34:40 I la seva família no sabia que era gènere.

00:34:45 I la seva parella no sabia que era gènere.

00:34:50 Estaven trobant mascaretes.

00:34:53 Estaven vivint la seva parella per 5 o 6 anys.

00:34:57 I quan la família es va enterrar,

00:35:00 no es va deixar anar a l'enterro.

00:35:03 Clar.

00:35:06 Vam estar a la part.

00:35:09 Inclús quan el van enterrar,

00:35:12 ell vivia a casa d'ell, que va morir.

00:35:16 I van donar 24 hores a la casa.

00:35:20 Vull dir, cada vegada és de pena una mica de...

00:35:24 Clar, això em refereixo.

00:35:27 Per haver tingut més obstacles administratius al llarg de la vida,

00:35:32 per exemple, que la persona no s'hagi pogut casar,

00:35:36 deixar el pis a la seva parella,

00:35:40 és un motiu que ha estat escrit que a les últimes voluntats,

00:35:45 qui vol que hi hagi l'enterro i qui no,

00:35:49 aquestes coses pot ser un eix de discriminació, no?

00:35:54 Sí.

00:35:56 Però, és que també ha de tenir una mica de l'entorn.

00:36:00 Jo, per exemple, la meva família...

00:36:03 no crec que això passés.

00:36:07 Vaig anar a l'hospital i em van dir que era una dona i que era el cibí.

00:36:16 I el moment que ho vaig dir, se m'ho va acceptar i la meva ex-dona m'ho va acceptar.

00:36:22 Vaig dir que em torna la sort, que tinc relació amb la meva ex-dona encara.

00:36:28 I la meva família, doncs, la sí que ho va fer.

00:36:33 A vegades es queda fent molt de l'entorn.

00:36:40 Sí, és que tot depèn de l'entorn, jo crec.

00:36:43 Llavors, quan tu ja no estàs, clar, depèn de la família si ho has acceptat o no,

00:36:51 quin concepte té i si és trans encara més.

00:36:54 És que jo continuo pensant que els trans són els gais dels anys a tard.

00:37:01 En quant a dificultats, sí.

00:37:04 I a nivell sanitari, per exemple, quan la gent va al metge,

00:37:10 també, potser, quan parlàvem en residències, en centres de dia i tal,

00:37:16 aquí parlo més que res per part del personal.

00:37:21 Creus que hi ha discriminacions per la gent de l'IATBI?

00:37:30 A mi m'agradaria pensar que no.

00:37:33 M'agradaria pensar que no.

00:37:37 Jo no era una residència del dia, però sí, era una residència.

00:37:42 No vaig percebre, a cap moment, discriminació per l'amnistia sexual.

00:37:50 Però tot allà hi ha la vida del senyor, suposo.

00:37:54 I suposo que sí que deu haver...

00:37:58 I ara que surten els homòfots amagats, ara surten...

00:38:07 Surt que dius, hòstia, que m'han fet comentar,

00:38:11 que no ho pensava, que dius,

00:38:13 joder, doncs és un mièdre amagat, tio.

00:38:17 Ja.
00:38:18 I tu et sents còmode, perquè...
00:38:21 Digues, digues.
00:38:23 Dic que ara estan molt envaletonats.
00:38:26 Sí, és que ara que està sortint tot.
00:38:29 Sí.
00:38:31 Deia que si tu personalment et sents còmode
00:38:36 anar a entrar al metge o anar a qualsevol servei sanitari.
00:38:41 Sí, bueno, també tampoc...
00:38:46 No...
00:38:48 Tampoc, és que suposo que no...
00:38:53 No...
00:38:55 O sigui, no vaig trobar tanta situació
00:38:58 fins que dic que soc gai.
00:39:00 He anat com un passadmet.
00:39:03 I si trobessis en la situació et sentiries còmode, dient-ho?
00:39:08 Sí, sí, perquè sé lo que soc.
00:39:11 Ui, digó.
00:39:12 Sí, sí.
00:39:14 Ah, mira, avui no m'importo una posadeta, avui.
00:39:19 I qualsevol que vegi una mica ho veu.
00:39:22 Sí, no?
00:39:24 No, no, no...
00:39:26 No, sí, sí.
00:39:27 O sigui, quan vaig decidir sortir del Madrid vaig dir que...
00:39:30 Soc com soc i...
00:39:32 Va costar ser bravo i ara ja...
00:39:34 Molt bé, molt bé.
00:39:36 I allà em suposo que...
00:39:37 Però tampoc vull dir...
00:39:39 Ai, ara...
00:39:41 La meva...
00:39:43 I tu dius que no has viscut dificultats
00:39:46 ni creus que les tindràs,
00:39:48 però coneixes algun cas d'algú que hagi tingut algun problema
00:39:52 en el metge o així?
00:39:54 Va.
00:39:55 No.
00:39:57 L'únic problema, i tornem a la sensualitat,
00:40:00 és...
00:40:02 I no l'he vist.
00:40:04 O sigui, no m'ho han explicat.
00:40:06 Vull dir, no...
00:40:08 És que no conec jo la persona ni tal,
00:40:10 sinó que m'han explicat que un amic que era transsexual
00:40:14 va anar al metge i a l'hora de cridar,

00:40:17 l'ha cridat pel nom mort.

00:40:19 No.

00:40:21 Diuen que ella ja havia fet el canvi de nom.

00:40:25 I no hi havia forma de que les diguessin...

00:40:29 Clar, al final això és una d'aquestes coses administratives

00:40:32 que dèiem que pot ser també un eix de discriminació.

00:40:37 Sí, sí, o sigui, diu...

00:40:39 Ella ja havia fet el canvi,

00:40:41 havia fet el canvi de nom,

00:40:43 i li continua a veure...

00:40:45 Clar, el problema...

00:40:47 És que no s'entra bé en el nom de...

00:40:49 En el que et poden, no?

00:40:51 Perquè ella era una dona que estava esperant al metge

00:40:55 i, clar, li deien el nom i ell s'enxacava una dona.

00:40:59 Clar, el problema d'aquestes coses, sobretot,

00:41:02 és que l'existència d'aquests errors,

00:41:07 d'aquests problemes,

00:41:09 causen que la persona li causi rebuig l'anar al metge

00:41:13 i, per tant, si no va al metge,

00:41:15 doncs la salut em pitjorarà, no?

00:41:18 És que suposo que ho devia passar fatal,

00:41:21 però ho devia passar fatal,

00:41:24 i tu tens tu el raó de dir...

00:41:27 Tinc que viure aquesta situació,

00:41:30 perquè si no viurem, no vaig.

00:41:32 I ja ho està.

00:41:34 Suposo.

00:41:36 Vale, canviant una mica de tema,

00:41:38 et pregunto, coneixes el terme famílies escollides?

00:41:42 Famílies escollides?

00:41:44 No, no ho conec o m'imagino què és, però no.

00:41:48 Bueno, sí que és una mica òbvi, la veritat,

00:41:52 però és com el que explicaves del teu amic,

00:41:56 que al final ha tingut cura la seva família d'ell.

00:42:00 Les famílies escollides,

00:42:02 les famílies no, els seus amics,

00:42:04 les famílies escollides són una mica

00:42:06 el que passa a les persones de la IATB

00:42:08 quan ens allunyem de la nostra família

00:42:11 i creem la nostra família a partir d'amics,

00:42:14 companys, del que sigui.

00:42:17 No sé si tu consideres que tens una família escollida.

00:42:23 Sí, sí, sí.

00:42:26 Sí.

00:42:28 M'imagino que són potser els mateixos amics que van ajudar.

00:42:33 Són pares d'aquests amics,
00:42:36 i bueno, una família d'entre que també entra.
00:42:40 La família escollida.
00:42:43 No sé si és maril·lent o no.
00:42:46 Jo sempre dic que tu no s'acompanyis l'amic,
00:42:49 l'amic s'acompanya amb tu.
00:42:52 I tu creus que aquestes persones
00:42:58 t'ajudarien a tu com van ajudar el teu amic?
00:43:02 Són potser gent de la que pots confiar, no?
00:43:05 Sí, sí.
00:43:10 Quasi confiaria més en la seva ajuda
00:43:13 que en l'ajuda d'un familiar
00:43:16 Ostres, que guai.
00:43:18 Són amics de molts anys.
00:43:20 Sí, sí.
00:43:22 Però, a més, és que, clar, van tindre una experiència.
00:43:26 Havien tingut una experiència abans.
00:43:29 Sé com van relacionar, i ells com van relacionar.
00:43:34 Igual que, si ara em toquessin feu,
00:43:38 amb algun d'ells, tornaria en fe.
00:43:41 Tu ho faries.
00:43:43 Però el que dic és que si és jo la família escollida,
00:43:47 la veritat és que tinc una gran família escollida.
00:43:50 I creus que és una cosa molt comú en el món de l'ITB?
00:43:55 Jo crec que sí.
00:43:59 Sí, més o menys arribés a una edat
00:44:03 que fa uns grupets determinats.
00:44:06 Sí.
00:44:08 Estic curiós...
00:44:10 Clar, jo he pogut agafar-ho.
00:44:12 Era quan, més o menys, jo que et deia...
00:44:16 Coneixo algú...
00:44:19 El temps que em coneixi,
00:44:21 els que em coneixen són els que em deien abans.
00:44:25 I jo,
00:44:27 abans de la saps,
00:44:30 una mica sí que em resistia,
00:44:33 perquè tots, més o menys,
00:44:36 ens reuníem en uns locals concrets
00:44:39 i al final arribàvem a conèixer-nos tots.
00:44:42 I dins d'aquesta gent que anaves fent uns grupets,
00:44:48 que després en l'edat
00:44:51 de l'Ajuntament de Barcelona,
00:44:54 que continuem havent aquests grupets,
00:44:57 la vostra generació ja serà més difícil.
00:45:00 No ha obtingut aquest contacte físic permanent,

00:45:05 ni que fos un cop a la setmana.
00:45:08 No sé si m'entenc.
00:45:11 I, llavors, jo, per exemple,
00:45:14 que és la meva edat,
00:45:17 que és molt més jove,
00:45:20 que vam viure aquella època
00:45:23 que continuem sent la família estudiada que deies.
00:45:26 Que continues...
00:45:29 El music coincideix als festes de Santa Eucària.
00:45:32 I veus...
00:45:35 Anem als cinc o sis, encara,
00:45:38 però al mig de tot és a tres o quatre,
00:45:41 que també anem junts.
00:45:44 A mi m'agrada,
00:45:47 perquè és la meva edat.
00:45:50 Això és bonic, al final.
00:45:53 Al final,
00:45:56 t'adones que allò va crear les famílies escollides
00:45:59 i va crear aquell vincle que potser
00:46:02 amb això no tindràs la sort de tindre.
00:46:05 Tindreu moltes més coses.
00:46:08 Aquesta és difícil,
00:46:11 com a edat,
00:46:14 que teníem l'única forma
00:46:17 de sortir o de tindre algo.
00:46:20 Era així.
00:46:23 Era anar al local gay.
00:46:26 Sí, sí.
00:46:29 I com creus que es pot ajudar la gent,
00:46:32 concretament a la gent gran,
00:46:35 que m'ajudo una mica més complicat,
00:46:38 a formar aquestes famílies si no les tenen?
00:46:41 Com creus que es podria ajudar?
00:46:44 Jo crec que de la mateixa forma
00:46:47 que vam crear el nostre.
00:46:50 O sigui,
00:46:53 crear uns espais,
00:46:56 per allà,
00:46:59 uns espais
00:47:02 que puguin crear contacte humà.
00:47:06 Una espècie de jo,
00:47:09 de...
00:47:12 És que hi ha els jubilats que fem,
00:47:15 però és que no hi ha algo,
00:47:18 on jo digui,
00:47:21 vaja a prendre-me un cafè

00:47:24 i sé que aquí hi posa
00:47:27 coses que estan allà,
00:47:30 que són gays o free gays.
00:47:33 Jo crec que és una de les coses
00:47:36 que hem de fer.
00:47:39 Però què vull dir?
00:47:42 Crear uns espais protegits.
00:47:45 Què és el que teníem?
00:47:48 Al postos d'ambient no anàvem,
00:47:51 perquè ens agradaven
00:47:54 les coses sexuals,
00:47:57 sinó perquè era una forma de protegir-se
00:48:00 de la mateixa manera.
00:48:03 Jo crec que la gent que no té això
00:48:06 necessitaria alguna cosa així.
00:48:09 Sapiguem que pot estar en un post
00:48:12 on el que tinc al voltant
00:48:15 té una condició semblant a la meva.
00:48:18 Creus que en això pot funcionar
00:48:21 tenir participació en associacions,
00:48:24 en grups, com el grup que teniu vosaltres?
00:48:27 Sí, sí, sí.
00:48:30 Per no cefar el carinyo.
00:48:33 És clar, la confiança,
00:48:36 per exemple,
00:48:39 tindre la gent del grup...
00:48:42 També has d'acabar
00:48:45 agafant confiança.
00:48:48 I crear amistat.
00:48:51 Estic per la raó
00:48:54 de la gent que no té la confiança.
00:48:57 Si et ve alguna cosa que no has fet,
00:49:00 mira, jo ara sí que hi vaig.
00:49:03 Al final és això.
00:49:06 És una mica el que parlàvem abans.
00:49:09 Creas un lloc de confiança
00:49:12 que al final acabes
00:49:15 creant alguna cosa més.
00:49:18 I ens expliquem intimitats.
00:49:21 I suposo que les associacions
00:49:24 i tot això
00:49:27 al final s'apareixen per això.
00:49:30 Per crear un vincle social,
00:49:33 afectiu, humà,
00:49:36 que no pas...
00:49:39 Per exemple,

00:49:42 en una videoconferència
00:49:45 no és tan efectiu com si t'haguessis activat.
00:49:48 És el mateix.
00:49:51 Jo preferia anar, però al final dos dies
00:49:54 ja se'm complicava que vaig anar dissabte.
00:49:57 Perquè em van portar en cotxe, si no.
00:50:00 És que en trens és increïble.
00:50:03 I si vas a l'Estel de Calèbre,
00:50:06 tens que treure's...
00:50:09 És impossible.
00:50:12 Si no tens cotxe, et quedes a casa.
00:50:15 T'anava a dir...
00:50:18 Quin impacte creus que pot tenir sobre les persones
00:50:21 la manca d'aquest suport?
00:50:24 De tenir gent amb qui poder confiar?
00:50:27 Doncs...
00:50:30 La depressió,
00:50:33 el sentir...
00:50:36 Molt escòria, un rebuig...
00:50:39 Jo crec que...
00:50:42 És que...
00:50:45 El sentit que...
00:50:48 Que potser...
00:50:51 La meva generació...
00:50:54 La meva generació...
00:50:57 10 anys més que jo...
00:51:00 El sentit que...
00:51:03 No has tingut joventut perquè te l'han pres i ara no tens vellesa.
00:51:06 Exacte.
00:51:09 No tens ningú.
00:51:12 Suposo que és una sensació...
00:51:15 De no...
00:51:18 Sobretot de la visió...
00:51:21 O d'allà d'una etàforma.
00:51:24 De ser una persona
00:51:27 un any completament antisocial
00:51:30 i malhumorable.
00:51:33 O una persona depressiva i sincera.
00:51:36 O una persona depressiva i sincera.
00:51:39 Has de viure-ho.
00:51:42 Ser-hi un sort a la iaia és el que necessites.
00:51:45 I com creus que es podria...
00:51:48 És el meu criteri.
00:51:51 El que vull saber és el teu criteri.
00:51:54 Com creus que es podria combatre l'aïllament?
00:51:57 Aquesta...

00:52:00 Fent les dues coses que he dit.
00:52:03 Primer, crear aquest tincul...
00:52:06 De...
00:52:09 Com has dit això?
00:52:12 De confiar-se.
00:52:15 Perquè s'apropi a algú.
00:52:18 I una vegada he creat aquest tincul
00:52:21 que aquestes persones pugui arrastrar-se
00:52:24 a un lloc on pugui socialitzar
00:52:27 gent semblant a...
00:52:30 A les seves condicions.
00:52:33 A les seves condicions.
00:52:36 Que no se senti ni fora de lloc.
00:52:39 Ni desplaçat.
00:52:42 I que...
00:52:45 Que vegi que hi ha gent
00:52:48 que està com ell.
00:52:51 I amb ganes de viure.
00:52:54 I a part d'això,
00:52:57 hi ha necessitats específiques.
00:53:00 Creus que podria tenir...
00:53:03 Necessitats diferents
00:53:06 de les que pot tenir
00:53:09 la població heterosexual o no LGTBI?
00:53:12 Creus que hi poden haver-hi?
00:53:15 Jo crec que no.
00:53:18 Al final tot es tracta del mateix.
00:53:21 De companyia i de compressió.
00:53:24 I de comprensió.
00:53:27 Tant...
00:53:30 Tant...
00:53:33 Personal com estarió.
00:53:36 De que et fas gran.
00:53:39 I que ja no ets jove.
00:53:42 I que ja no ets...
00:53:45 Ni el suficient.
00:53:48 Ni potser...
00:53:51 I la veritat és que...
00:53:54 Se te fiquen contraries al cap.
00:53:57 El meu avi sempre ho deia.
00:54:00 Hombre mayor, niño dos veces.
00:54:03 I la realitat és...
00:54:06 I creus que això és independent de ser LGTBI?
00:54:09 I això és...
00:54:12 És...
00:54:15 Gay o no?

00:54:18 Si no tens una família escollida,
00:54:28 tindràs algú que tinguis la cura de pensar que no ets heterosexual.
00:54:39 Potser és una formació, no?
00:54:41 Sí, i després has de ser tu mateix, que et fas gran.
00:54:46 Perquè el gai no s'assabenta.
00:54:48 Creus que això també és específic, no?
00:54:51 Jo faig gran, no faig d'integres.
00:54:53 O faig un pla de totes les coses que m'agraden.
00:54:56 O faig un pla de totes les coses que m'agraden.
00:54:59 O faig un pla de totes les coses que m'agraden.
00:55:02 O faig un pla de totes les coses que m'agraden.
00:55:05 O faig un pla de totes les coses que m'agraden.
00:55:08 O faig un pla de totes les coses que m'agraden.
00:55:11 Sí, sí.
00:55:12 I bueno, m'imagino la teva resposta.
00:55:15 Però tu què preferiries?
00:55:18 En cas que estiguessis en una situació de dependència,
00:55:23 preferiries anar a una residència o tenir gent que vingui a casa teva a
ajudar-te?
00:55:31 Sí, hem de tenir gent que vingui a casa meva a cuidar fins...
00:55:37 Que hi hagi una nit, fins a un punt.
00:55:44 Hi ha un punt que s'ha de saber que potser és millor una residència,
00:55:48 per molt que et foti, personalment.
00:55:54 A mi no m'agradaria molt haver d'anar a una residència,
00:55:57 però, quan ets una cargo, potser millor una residència.
00:56:00 Creus que depèn d'una mica de...?
00:56:04 Exacte. És tan deteriorat que has de dependre els 24 hores d'algú.
00:56:12 És una mica... El vam parlar abans, el vam convidar fins que vam veure que ja
era impossible
00:56:20 i ja va anar a una residència.
00:56:22 Suposo que arriba un moment en què haig d'acceptar que estàs en una
residència
00:56:28 i que no passa que s'accepti.
00:56:30 Per molt que el do.
00:56:32 Perquè a cadascú...
00:56:34 Suposo que no m'agradaria molt anar a una residència, però abans és una
càrrega.
00:56:39 Tu saps que s'ha de fer com un treball d'acceptació, no?
00:56:43 Exacte.
00:56:45 Ara em toca aquesta etapa de vida, que és la de tornar a atendre les
residències.
00:56:54 I no tindrè que...
00:56:58 En aquest cas suposo que serà la meva filla i els meus amics,
00:57:02 sinó ser aquí pendents perquè quan jo ja no em puc valdre per mi.
00:57:07 Clar, clar.
00:57:09 Vale.

00:57:11 I canviant una mica de tema, altra vegada,
00:57:15 en el que jo estic fent, que és el pla d'acció per a això, per facilitar les cures,
00:57:23 que fa una mica les vostres veus,
00:57:26 qui creus que hauria de ser l'encarregat d'aplicar aquesta mena de plans?
00:57:33 Hauria de ser algú més d'associacions, d'ORGs, aquesta mena de coses,
00:57:38 o algú més institucional?
00:57:41 Jo crec que algú més institucional.
00:57:44 Sí.
00:57:46 O sigui, estan molt bé les residències, estan molt bé.
00:57:50 Jo sempre penso que qualsevol que estigui en una residència
00:57:57 d'ells és per agrair.
00:58:00 O sigui, el que fan els voluntaris i això,
00:58:05 ni que no siguin voluntaris,
00:58:08 és d'agrair, fins i tot.
00:58:13 No és institucional, sinó que és una cosa perifera.
00:58:18 Però jo crec que a l'hora de no gros,
00:58:25 de l'important de l'ORG,
00:58:28 que s'ha d'institucionar ampli al cap,
00:58:31 considera que si és el que se m'entrati,
00:58:35 pot ser que em pugui retar.
00:58:39 I et sentiries igual de còmode en un servei que és proporcionat
00:58:46 per l'Ajuntament, però d'alguna manera,
00:58:49 o un servei que és proporcionat per una associació?
00:58:53 Et sentiries igual de còmode?
00:58:56 Sí, l'Ajuntament té la cura
00:59:01 de pensar que va a cuidar,
00:59:08 o va a casa d'un homosexual,
00:59:13 perquè no és el mateix cuidar un heterosexual
00:59:18 que un homosexual.
00:59:23 Ni que ho sembli que hagi de ser el mateix,
00:59:26 no és el mateix.
00:59:29 Per exemple, a casa de la meva mare,
00:59:38 a casa de la meva mare em fa una dona,
00:59:43 una dona pot ser tot això.
00:59:48 Parla amb ella, que no sé què, que no sé quants.
00:59:53 Però imagina't que a mi m'envia un xic,
00:59:58 i em comença a dir que no sé què,
01:00:03 que al final jo me reprimiré.
01:00:06 Estàs en una situació d'inferioritat en aquell moment.
01:00:11 Llavors diré, calla, no diguis res,
01:00:14 i em sentiré incòmode.
01:00:19 Si jo tinc llibres que explicar...
01:00:22 I com ho faries tu perquè aquestes persones
01:00:25 estiguin sensibilitzades?
01:00:27 Faries formacions o què faries?
01:00:30 Sí, formacions.

01:00:33 La mateixa forma que s'ensenya a cuidar la gent gran,
01:00:38 dins d'un apartat,
01:00:43 cuidar gent homosexual, transsexual, no binari...
01:00:50 O sigui, cada un dins d'un apartat,
01:00:56 perquè no és el mateix tractar un heterosexual
01:00:59 que tractar un no binari.
01:01:02 És que no et pots tractar igual,
01:01:05 ja perquè se senti còmode.
01:01:08 O còmode, o còmodi.
01:01:13 El que sigui, no?
01:01:15 I si tinguéssim aquí tots els diners del món,
01:01:18 no hi hagi límits,
01:01:21 tu quines activitats o quina intervenció
01:01:24 posaries per a això per les cures de la gent gran a l'IATBI?
01:01:31 Què és el que faries?
01:01:34 Si tinguéssim tots els diners...
01:01:37 Sí, no escatimen gastos.
01:01:50 Però primer, formació.
01:01:53 Sobretot formació.
01:01:56 Sí, seria interessant.
01:01:59 I segon, un seguiment.
01:02:04 Perquè seria important.
01:02:09 No només formació,
01:02:12 sinó que després fer un seguiment
01:02:15 i descriure qui és la persona per tractar un homosexual.
01:02:20 Parlo d'homosexuals, parlo de transsexuals.
01:02:25 O no.
01:02:28 O no, perquè està impostat.
01:02:37 Per allò que sigui.
01:02:40 No t'atacten.
01:02:43 O perquè la seva vida no s'ha vingut.
01:02:46 La veritat no tindrà afecte
01:02:49 del que pot parlar un homosexual,
01:02:52 o el que no pot fer.
01:02:56 Ja ho he sentit,
01:02:59 de forma que a la gent gran,
01:03:02 que a l'ARBI se senti comoda,
01:03:05 perquè ja he dit que a la gent gran
01:03:08 ja em començo a considerar ni que estic...
01:03:11 Jo sóc, diguem, a l'adolescència.
01:03:14 A l'adolescència de la gent gran.
01:03:17 Sí, no?
01:03:20 Ets per a la gent gran, no?
01:03:23 Sí, sí.
01:03:26 Jo ara estic entrant.
01:03:29 Sóc un adolescent.

01:03:32 De la tercera edat.

01:03:35 Però vull dir...

01:03:38 Jo me'n dono compte que, al cap i a la fi,

01:03:41 el que ja no busques quan ets gran,

01:03:44 ja el que busques és més.

01:03:47 El que més té d'això és el carinyo

01:03:50 i la...

01:03:53 El carinyo.

01:03:56 Que t'escolti.

01:03:59 La gent gran, que a vegades,

01:04:02 i ja començo jo a dir-ho,

01:04:05 que a vegades parlem més.

01:04:08 I a vegades parlem de repetir les nostres històries.

01:04:11 I creus que podrien anar bé

01:04:14 com a grups per parlar,

01:04:17 però potser més especialitzat en la gent gran?

01:04:20 Més especialitzat en la gent gran.

01:04:23 Perquè a vegades, quan estic allà,

01:04:26 veus que inconscientment

01:04:29 hi ha una espècie de...

01:04:32 És que no sé com dir-ho perquè no ho és.

01:04:35 Si no, què és de dir?

01:04:38 La gent gran, la gent jove,

01:04:41 no sap què passarà a la gent gran,

01:04:44 i la gent gran vol a la gent jove

01:04:47 explicar-li les experiències.

01:04:50 Són dos temps diferents.

01:04:53 Potser caldria més especialitzat entre edats,

01:04:56 per característiques...

01:04:59 Són dos temps diferents.

01:05:02 I a vegades costa encaixar-vos.

01:05:05 Perquè, clar,

01:05:08 i la gent jove pot viure

01:05:11 que visqui la gent gran

01:05:14 i la gent gran pot pretendre

01:05:17 que la gent jove visqui el que ella ha viscut.

01:05:20 Llavors...

01:05:23 I parlem d'això,

01:05:26 que caldria més especialitzat per edat,

01:05:29 però creus que també caldria que sigues més especialitzat

01:05:32 en quanta gent ara o lletra del col·lectiu?

01:05:35 Tots et diries còmode en un grup

01:05:38 en el qual ja va tot el col·lectiu lluny

01:05:41 o només de gais, com ho faries?

01:05:44 Jo crec que...

01:05:47 per lletra.

01:05:50 A pesar del que jo puc pensar,

01:05:53 jo crec que sí, per lletra.

01:05:56 Per tantes gràcies... Per què?

01:05:59 Perquè...

01:06:02 ja...

01:06:05 Per tant,

01:06:08 jo he viscut transfòbia, homofòbia

01:06:11 al mateix col·lectiu.

01:06:14 A veure, els gais i les lesbianes,

01:06:17 des de sempre...

01:06:20 I jo tinc moltes amigues.

01:06:23 Mira, ja faig com a gent.

01:06:26 Jo tinc moltes amigues.

01:06:29 Les castigo molt.

01:06:32 Una diferència.

01:06:35 Sí, una diferència.

01:06:38 El sexual també.

01:06:41 Al món col·lectiu.

01:06:44 Dins del mateix col·lectiu.

01:06:47 Dins de la mateixa homosexualitat,

01:06:50 el gai.

01:06:53 El homofòbia...

01:06:56 Sí, sí.

01:06:59 I el sexe?

01:07:02 Exacte.

01:07:05 Suposo que mola passar el meu,

01:07:08 perquè a mi m'agradaria que tot el col·lectiu estigués al meu.

01:07:11 Però la veritat és que,

01:07:14 si tindríeu separat lletra,

01:07:17 i inclús dit de la lletra,

01:07:20 subgrups de lletra.

01:07:23 I aquests subgrups, amb quin criteri els faries?

01:07:26 Jo crec que és mateixos, el faria.

01:07:29 Jo crec que és mateixos, el faria.

01:07:32 Sí, sí.

01:07:35 Però afinitat, no, al final?

01:07:38 Sí, sí.

01:07:41 Jo no considero...

01:07:44 Per allò que ha sortit abans, plomfòbia.

01:07:47 No considero que tingui plomfòbia.

01:07:50 Però he de dir que sí,

01:07:53 perquè és una cosa que ens inculca a la societat.

01:07:56 Sí, sí.

01:07:59 I no ho considero.

01:08:02 Perquè m'agradaria que tot el col·lectiu estiguéssim junts.

01:08:05 Jo crec que això de l'invent de tantes subgrups

01:08:08 és una forma de dividir enserat.
01:08:11 No ho considero.
01:08:14 Jo crec que és mateixos.
01:08:17 Jo crec que és mateixos.
01:08:20 Jo crec que això de les subgrups
01:08:23 és una forma de dividir enserat.
01:08:26 Parlem d'aquella mano negra,
01:08:29 que ha dit que estan molt junts.
01:08:32 El col·lectiu aquest està molt junts.
01:08:35 Tenim que separar-ho.
01:08:38 S'apareix en grups.
01:08:41 Les gays, les lesbianes, transsexuals,
01:08:44 dominaris, els pansexuals...
01:08:48 I cadascú a la seva endereta.
01:08:51 I hauríem d'anar més junts, no?
01:08:54 Que els pansexuals no es considerin gays.
01:08:57 Que els pansexuals no es considerin gays.
01:09:00 I llavors van dir...
01:09:03 No, no.
01:09:06 Perquè, llavors, junten.
01:09:09 Això ho junten.
01:09:12 Aquesta és una cosa de separar.
01:09:15 I t'anava a dir, així ja una mica per acabar,
01:09:18 com creus a nivell de...
01:09:21 Ens posem una altra vegada, com en un món ideal,
01:09:24 com creus que evolucionarà la cosa d'aquí uns anys?
01:09:27 En un món ideal, si tot anés perfecte,
01:09:30 si el món fos fantàstic,
01:09:33 com t'agradaria que fos la...
01:09:36 en l'àmbit de les cures,
01:09:39 de les persones L.E.T.B.I.,
01:09:42 la vida d'aquí a 20 anys.
01:09:45 En un món ideal,
01:09:48 en un món ideal,
01:09:51 que una persona gran
01:09:54 que una persona gran
01:09:57 del col·lectiu,
01:10:00 si senties tan empalada com una persona gran
01:10:03 si senties tan empalada com una persona gran
01:10:06 que no fos del col·lectiu.
01:10:09 I que no hi hagués ni discriminació ni distinció
01:10:12 i que a l'hora de les cures
01:10:15 tinguessis en compte
01:10:18 que cadascú per any
01:10:21 ha un ràndom col·lectiu.
01:10:24 i benefico de estar el material sexual, el sexual,

01:10:27 i dins de cada col·lectiu,

01:10:30 cada...

01:10:33 O sigui,

01:10:36 que s'ateixi més

01:10:39 a la persona com la persona

01:10:42 que no que paràvem.

01:10:45 I si baixem a la realitat,

01:10:48 com creus que serà d'aquí a 20 anys?

01:10:51 Si no canvia la cosa,

01:10:54 o menys i tant.

01:10:57 I ja està.

01:11:00 Perquè ho veus malament, no?

01:11:03 I què creus que podem fer per evitar-ho?

01:11:06 Què podem fer?

01:11:09 En l'àmbit de les cures,

01:11:12 perquè al final, a nivell general...

01:11:15 Evitar, no.

01:11:18 El problema és que les cures

01:11:21 dependran de qui en realitat ens mani.

01:11:24 De les lleis.

01:11:27 De les lleis.

01:11:30 De les lleis que facin els que ens manin.

01:11:33 I el que estic veient

01:11:36 és que hi ha una joventut

01:11:39 que...

01:11:42 Per culpa nostra,

01:11:45 perquè no hem sabut explicar-ho.

01:11:48 Jo no culpo la joventut,

01:11:51 culpo la generació.

01:11:54 El por de no explicar,

01:11:57 no sabem què és.

01:12:00 I es creu que és el que no és.

01:12:03 I, llavors,

01:12:06 estem reconseguint

01:12:09 que hi ha una joventut convençuda

01:12:12 que el que ells estan pensant

01:12:15 és el correcte.

01:12:18 I, llavors,

01:12:21 clar,

01:12:24 sento molt...

01:12:27 No, però és una cosa que està passant.

01:12:30 Sí, sí.

01:12:33 Cada vegada veus que anem a això.

01:12:36 Jo estic parlant amb gent jove

01:12:39 que dius...

01:12:42 Com s'ha arribat aquí, no?

01:12:45 Sí, sí, quina por m'estàs fent.
01:12:48 Estàs fent molt de por.
01:12:51 Creus que és com dius?
01:12:54 Al final és una cosa...
01:12:57 que depèn de qui es governi i qui...
01:13:00 De la mateixa manera que hem avançat,
01:13:03 gràcies a allò que ens han governat,
01:13:06 els seus pròxims contres,
01:13:09 però, clar,
01:13:12 va bé des d'una explotació social
01:13:15 a una acceptació institucional
01:13:18 i hi ha una defensa institucional
01:13:21 que és la que ha fet canviar lleis,
01:13:24 canviar tot.
01:13:27 Ara aquí estem al revés.
01:13:30 Hi ha una acceptació social de lo contrari
01:13:33 i aquesta acceptació social
01:13:36 serà la que després crearà la llei
01:13:39 i farà el protegir o no protegir
01:13:42 el col·lectiu.
01:13:45 El problema no és ara,
01:13:48 sinó que d'aquí uns anys,
01:13:51 aquests que pensen d'aquesta manera,
01:13:54 perquè creuen que tenen la llei,
01:13:57 perquè no l'hem sabut explicar
01:14:00 i creuen que no coneixen el que és
01:14:03 habitant a dictadura,
01:14:06 doncs com ho creuen
01:14:09 i creuen perquè...
01:14:13 perquè com que vaig creure
01:14:16 en els moments d'altres coses,
01:14:19 són els que després quan arribin
01:14:22 negaran el concepte.
01:14:25 Clar, però això han de ser coses
01:14:28 que han d'estar blindades
01:14:31 i que el govern no ens podrien tocar,
01:14:34 però això ja sí que s'escava de les nostres mans.
01:14:37 Però és que tot el blindat pot ser tocar-lo.
01:14:40 En realitat.
01:14:43 Bueno, HCG2, doncs...
01:14:46 Dignes, dignes.
01:14:49 No, no.
01:14:52 M'ha anat perfecte, la veritat.
01:14:55 Has parlat molt bé i m'ha ajudat moltíssim.
01:14:58 No sé si t'ha quedat alguna cosa per dir.
01:15:01 No, no.

01:15:04 No pensava que em poguessis treure

01:15:07 la meva condició.

01:15:10 No, la veritat. Espera, si vols paro això.

01:15:13 Torno les gràcies i ja parlem.